

Geliş Tarihi/Received: 21.05.2024 Kabul Tarihi/Accepted: 27.06.2024 Yayınlanma Tarihi/Publication: 29.06.2024
DOI: 10.5281/zenodo.12582115.

Spor Bilimleri Fakültesinden Mezun Olan Öğrencilerin Eğitim Kalitesi İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği

 İpek AYDIN¹

Dr. Öğr. Üyesi - Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi – E-Posta: ipek.aydin@deu.edu.tr

 Pelin AVCI²

Dr. Öğr. Üyesi - Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi – E-Posta: avci.pelin@deu.edu.tr

 Sinem TOÇOĞLU³

Öğr. Gör. - Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi – E-Posta: sinem.tocoglu@deu.edu.tr

ÖZET

Bu araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022 yılı ve öncesinde mezun olan öğrencilerin, mezun oldukları fakültelerine yönelik memnuniyet ve eleştirilerini belirlemek amacıyla pilot çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmaya Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Antrenörlük Bölümü'nden mezun olan 10 öğrenci katılmıştır. Görüşmeler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Kalitatif ve karma yöntem veri analizinde kullanılan MAXQDA24 programı kullanılmıştır. Kodlama işleminden önce mezun öğrencilerin fakülteye yönelik görüşme transkripsiyonları okunarak bir taslak oluşturulmuştur. Veriler tümevarımsal olarak değerlendirilmiştir ve fikir birliği sağlanarak kodlama yapılmıştır. Kodlamalar programın yaratıcı kodlama sekmesiyle sınıflandırılmış ve kategorilere ayrılmıştır. Bu çalışmada içerik analizi yapılmıştır ve 1 tema, 6 kategori ve 23 koddan oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre mezunlar sosyalleşme konusunda hem eski kampüste hem de yeni kampüste bazı eksiklikler olduğunu bildirmişler ve bu konuda daha verimli zaman geçirebilecekleri kendilerine ait bir alan olmasının gerekliliği konusunda görüş bildirmişlerdir. Fakültede görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları ile iletişim, bilgi alışverişi konusunda memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Teorik ve uygulama eğitimi aldıkları dersler konusunda, mezun olduktan sonra diğer fakülte öğrencilerine göre meslek hayatlarında lisans eğitiminde aldıkları derslerin çeşitli avantajlarından faydalandıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim kalitesi, kalitatif çalışma, mezun öğrenciler, spor bilimleri

Evaluation of The Opinions of Students Graduating From The Faculty of Sport Sciences on The Quality of Education: The Case of Dokuz Eylül University

ABSTRACT

This research was conducted as a pilot study to determine the satisfaction and criticism of the students who graduated from Dokuz Eylül University Faculty of Sport Sciences in 2021 and before. Ten students who graduated from the Department of Physical Education and Sports and the Department of Coaching participated in the study. Interviews were conducted online. MAXQDA24 program used in qualitative and mixed method data analysis was used. Before the coding process, a draft was created by reading the interview transcriptions of the graduating students for the faculty. The data were evaluated inductively and coding was done after consensus was reached. The coding was classified and categorized with the creative coding tab of the program. This research consists of 1 theme, 6 categories and 23 codes. According to the results of the research, our graduate students reported that there were some deficiencies in both the old campus and the new campus in terms of socialization, and they stated that

there should be an area of their own where they can spend more productive time in this regard. They expressed their satisfaction about communication and information exchange with the faculty members and lecturers working in our faculty. Regarding the courses they received theoretical and practical training, they stated that they benefited from various advantages of the courses they took in undergraduate education in their professional lives after graduation compared to other faculty students.

Keywords: Education quality, graduate students, sport sciences, qualitative study,

GİRİŞ

Spor Bilimleri Fakülteleri beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, rekreasyon uzmanları ve spor yöneticileri de dahil olmak üzere spor alanında profesyonellerin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Peráčková, J., & Peráček, P., 2023). Spor Bilimleri Fakülteleri doğası gereği multidisipliner bir yapı içinde (Neumaier, 2003) hem araştırma hem de eğitim öğretim süreçlerinin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildiği kurumlardır. Bu fakültelerde, teorik bilgi kadar uygulama becerilerinin de geliştirilmesi ve öğrencilerde hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılması en temel gerekliliktir ve fakülteler bunu sağlamakla yükümlüdürler (Majhul, 2020).

Lisans eğitiminin hangi alanda olduğu, uygulamalı ve pratik ders dağılımları, amacının bilgi öğretme veya beceri geliştirme olması sunulan eğitim kalitesini değerlendirirken büyük öneme sahip olabilir. Hukuk fakültesinde okuyan bir öğrenci fiziksel olarak yalnızca sınıf ortamı, uygulama imkânı sağlayacak bir mahkeme salonu ve staj görebileceği bir avukatlık bürosu ile fakültesinden mezun olabilecek iken, spor bilimleri fakültelerinde okuyan öğrenciler, basketbol ve voleybol sahaları, yüzme havuzu, jimnastik salonu, futbol sahası, atletizm pisti gibi uygulamalı eğitim gerçekleştireceği ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında, öğretim elemanının yalnızca bilgiye sahip olması yeterli değildir. Bilgiyi vermenin yanında, beceriye sahip olması ve beceriyi de öğretebiliyor olması gerekmektedir. Bu nedenle, tıp, hemşirelik gibi Spor Bilimleri Fakültelerinin de uygulama alanlarına ihtiyaçları bulunmaktadır.

Lisans eğitiminin kalitesinin değerlendirilmesine yönelik farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Donald ve Denison (1996), öğrenci memnuniyetinin ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişiminin program başarısının temel göstergeleri olduğunu bulmuştur. Liu (2013) analitik hiyerarşi süreci modeline dayalı bir değerlendirme endeksi sistemi önermiş ve bu sistemin pratik ve etkili olduğu görülmüştür. Xiao (2015) lisans eğitimi veren üniversitelerin öğretim kalitesi değerlendirme yöntemlerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, Noaman ve diğerleri (2017) eğitim kalitesinin garanti altına alınması ve artırılmasında değerlendirmenin önemini vurgulamıştır. Bu çalışmalar, lisans eğitiminin kalitesinin değerlendirilmesinde

öğrenci memnuniyetinin, eleştirel düşünme becerilerinin ve etkili değerlendirme yöntemlerinin öneminin altını çizmektedir. Mishra ve Kushwaha (2016) tarafından yükseköğretimde kalite faktörleri üzerine yapılan bir incelemede, müfredat, öğretim ve öğrenim, araştırma, altyapı, öğrenci desteği ve kurumsal yönetim gibi çeşitli boyutlar tespit edilmiştir.

Farklı çalışmalar, eğitim kalitesinin farklı yönlerine vurgu yapsa da, eğitim kalitesinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların öncelikle hizmet kalitesi kapsamında ele alındığı görülmektedir. Genel olarak eğitim kalitesinin değerlendirilmesinde SERVQUAL (Parasuraman ve diğ., 1985) ve SERVPERF (Cronin ve Taylor, 1992) modelleri kullanılmıştır. Daha sonra yükseköğretimde hizmet kalitesini ölçmek için özel olarak geliştirilen ve HEdPERF (Higher Education PERFORMANCE) olarak adlandırılan yeni ölçüm aracı geliştirilmiştir (Firdaus, 2006). Angell ve diğerleri (2008) son olarak, özellikle lisansüstü öğrencileri hedefleyen 18 maddelik bir önem-performans analizi (IPA-Importance-performance analysis) ölçeğini geliştirmişlerdir. Lara-Bercial ve diğerleri (2016) ise Antrenörlük Eğitiminde mükemmelliği yakalamak amacıyla Uluslararası Spor Antrenörlüğü Lisans Düzeyi (USALD) Standartlarını oluşturmuşlardır.

Ülkemizde, Yıldız ve Kara (2009) Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki hizmet kalitesini (PESPERF- Service Quality in the School of Physical Education and Sports Sciences) ölçmek amacıyla PESPERF olarak adlandırılan bir ölçek geliştirmişlerdir. Araştırma sonucuna göre ölçeğin akademik yönler, empati ve erişim olmak üzere 3 temel boyutu bulunmaktadır. Yıldız (2014) tarafından Spor Bilimleri Fakülteleri öğrencileri ile, gerçekleşen ve algılanan hizmet kalitesinin değerlendirilmesini içeren çalışmaya göre davranışsal boyutlar, akademik boyutlar, erişim ve akademik destek olmak üzere 4 boyut ele alınmıştır. Erdoğan ve Yetim (2020) tarafından öğrenci memnuniyetini etkileyen değişkenlere ilişkin bir model önerilmiştir. Bu model akademik personelin kalitesi, tesis kalitesi, lisans programlarının kalitesi, yönetim kalitesi, üniversitenin konumu ve üniversitenin imajı olmak üzere atlı değişkenden oluşmaktadır. Bahsi edilen bu çalışmalar, fakülte öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise amaç, mevcut öğrencilerden ziyade eğitim sürecini ve sonrasında da değerlendirebilecekleri için mezunların eğitim kalitesi ile ilgili görüşlerini değerlendirmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın Tasarımı

Bu araştırma nitel araştırma yönteminde içerik analizi yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizin şeffaf ve en az hata ile yürütülebilmesi için alan uzmanlarından destek alınmıştır. Kodlama işleminden önce mezun öğrencilerin fakülteye yönelik görüşme transkripsiyonları okunarak bir taslak oluşturulmuştur. Veriler tümevarımsal olarak değerlendirilmiştir ve fikir birliği sağlanarak kodlamalar yapılmıştır.

Verilerin Toplanması ve Hazırlanması

Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Antrenörlük Bölümü'nden 2022 yılı ve öncesinde lisans eğitimini tamamlayan 10 mezun öğrenci katılmıştır. Görüşmeler çevrimiçi olarak önceden hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler araştırmayı yapan yazarlar tarafından değerlendirilerek analiz için hazır hale getirilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Kalitatif ve karma yöntem veri analizinde kullanılan MAXQDA24 programı kullanılmıştır. Bu yazılım programının kullanılma amacı, araştırma projesinden başarılı çıktılar elde etmek ve istikrarlı, yenilikçi araçlarla süreci kolaylaştırmaktır (Marjaei ve diğ., 2019). Görüşmeler neticesinde elde edilen veriler MAXQDA24'e aktarıldıktan sonra mezun öğrencilerin yorumları analiz için uygun hale getirildikten sonra okuma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

Kodlamalar programın yaratıcı kodlama sekmesiyle sınıflandırılarak kategorilere ayrılmıştır. Araştırma 1 tema, 6 kategori ve 23 koddan oluşturulmuştur. Son olarak frekans değerleri hesaplanarak kodlamaların ve izleyicilerin yorumlarının örneklerinin yer aldığı bulgular Hiyerarşik Kod- Alt Kod Bölümler modeli ile Kod- Alt Kod Bölümler Modeli ile görselleştirilerek araştırma dosyasına aktarılmıştır.

BULGULAR

Mezunların eğitim kalitesi ile ilgili görüşlerinin değerlendirildiği çalışmaya 10 mezun dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde 23 ile 35 yaş arasında olduğu belirlenmiştir.

Şekil 1. Spor Bilimleri Fakültesi Mezun Görüşleri Eğitim Amaçları Teması Tek- Vaka Modeli (Kod Hiyerarşisi)

Spor Bilimleri Fakültesi mezun görüşleri “Eğitim Amaçları” teması altında Hedef (sosyalleşmek, yurt dışı eğitim, öğretmen olmak, akademik kariyer ve gelişim), Mesleki Yeterlilik (empati becerisi, alan uzmanlığı ve sektörel keşif), Lisansüstü Eğitim (yurt dışı eğitimin avantajları, eğitimde devamlılık), Üniversite İmkanları (fakültenin merkeze uzaklığı, akademik personel ile iletişim, sağlık bilimleri ile aynı binada eğitimin zorluğu, kütüphane, laboratuvar, dinlenme alanı eksikliği, seminer planlaması, çalışma olanaklarının kısıtlı olması, saha ekipmanları ve tesislerinin iyi olması), Uygulamalı Dersler (pandeminin dezavantajları, çözüm odaklı destek sağlamak, dinamik, farklı bakış açıları) ve Teorik Dersler (ders çeşitliliğinin yetersizliği, kariyer planlamada yetersizlik ve mesleki farkındalık) olmak üzere toplamda 6 kategori altında 23 kod yer almaktadır.

Şekil 2. Spor Bilimleri Fakültesi Mezun Görüşleri Hedef Kategorisi Kod-Alt Kod

Bölümler Modeli

Şekil 3. Spor Bilimleri Fakültesi Mezun Görüşleri Teorik Dersler Kategorisi Kod-Alt Kod

Kod Bölümler Modeli

Şekil 4. Spor Bilimleri Fakültesi Mezun Görüşleri Uygulamalı Dersler Kategorisi Kod-Alt Kod Bölümler Modeli

Şekil 5. Spor Bilimleri Fakültesi Mezun Görüşleri Üniversite İmkanları Kategorisi Kod-Alt Kod Bölümler Modeli

Şekil 6. Spor Bilimleri Fakültesi Mezun Görüşleri Lisansüstü Eğitim Kategorisi Kod-Alt Kod Bölümler Modeli

Şekil 7. Spor Bilimleri Fakültesi Mezun Görüşleri Mesleki Yeterlilik Kategorisi Kod-Alt Kod Bölümler Modeli

TARTIŞMA

Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim kalitesi, öğrenci memnuniyeti, memnuniyet düzeyi kapsamında birtakım çalışmalar, hizmet kalitesinin farklı yönlerini vurgulamaktadır. Yüce (2019), öğrencilerin tesislerden ve öğretmenlerden genel olarak memnun olduklarını, ancak karar verme süreçlerine katılımlarından daha düşük düzeyde memnun olduklarını belirtmişlerdir. Peráčková (2011) sporda uzman yetiştirmenin önemini vurgularken, Zhang (2015) spor eğitiminde insancıl bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurgulamıştır. Dello-Iacovo (2009) kaliteli eğitim standartlarına uyum sağlamak için eğitim müfredatında ve ders sistemlerinde köklü değişiklikler yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. Çalışmalarda, Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim kalitesinin artırılması için kapsamlı bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın altını çizmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada, bu noktalarında tamamını kapsayan eğitim kalitesi boyutlarının mezun bakış açısıyla ortaya konulması amaçlanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrencilerin eğitim kalitesi ile ilgili görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada, mezunlarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler analiz edildiğinde hedef, mesleki yeterlilik, lisansüstü eğitim olanakları, üniversite imkanları, uygulamalı ve teorik dersler olmak üzere eğitim kalitesinin 6 temel boyutu ortaya konulmuştur. Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Türkiye’de Yıldız ve Kara (2009) ve Yıldız (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Spor Bilimleri Fakültelerinde sunulan eğitim kalitesinin ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme çabalarının olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı araştırmalarda SERVQUAL modelini temel alarak Spor Bilimleri Fakültelerinde hizmet kalitesini ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildiği görülmektedir (Sürün ve diğ., 2022; Tunçel ve diğ., 2023). Bunun yanı sıra, Spor Bilimleri Fakültelerinin tamamını değil yalnızca Antrenörlük Eğitimi Programlarının eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Lara-Bercial ve diğerleri (2016) antrenörün öneminin artması ve antrenörlüğün profesyonelleşme yolunda ilerlemesiyle birlikte USALD standartlarını geliştirmişlerdir. Dünya çapında giderek artan sayıda Yüksek Öğretim Kurumu yetiştirdikleri antrenörlere daha iyi bir eğitim kalitesi sunmayı hedeflediklerinden dolayı USALD standartlarını benimseme yolundadırlar. Bu standart kriterleri; profesyonel bilgi, profesyonel yetenekler, mesleki yeterlilikler ve öğrenme çıktıları olarak boyutlandırılmıştır. Ek olarak, Erdoğan ve Yetim (2020) tarafından öğrenci memnuniyetini etkileyen değişkenlere ilişkin bir model önerilmiştir. Bu model akademik personelin kalitesi, tesis kalitesi, lisans programlarının

kalitesi, yönetim kalitesi, üniversitenin konumu ve üniversitenin imajı olmak üzere atlı değişkenden oluşmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma bulgularından elde edilen değişkenler kapsamında, mezunlar hem lisans ve lisansüstü eğitimlerinde hem de mesleki hayatlarında Üniversitenin isminin bir marka olduğunu, onlara ayrıcalık kattığını belirtmişlerdir. Sosyalleşme konusunda hem eski kampüste hem de yeni kampüste bazı eksiklikler olduğunu bildirmişler ve bu konuda daha verimli zaman geçirebilecekleri kendilerine ait bir alan olmasının gerekliliği konusunda görüş bildirmişlerdir. Fakültemizde görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları ile iletişim, bilgi alışverişi konusunda memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Teorik ve uygulama eğitimi aldıkları dersler konusunda, mezun olduktan sonra diğer fakülte öğrencilerine göre meslek hayatlarında lisans eğitiminde aldıkları derslerin çeşitli avantajlarından faydalandıklarını ifade etmişlerdir. Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi içerisinde öğrencilerin ücretsiz faydalanabileceği (fitness, yüzme havuzu vs.) spor kompleksi olmasının fakültemize değer katacağını bildirmişlerdir. Lisanüstü eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için önemli gördükleri barınma sorununun çözümü konusunda öneri sunmuşlardır.

Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak eğitim kalitesinin ölçümünde bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile eğitim kalitesi kapsamında daha ayrıntılı ve kapsamlı değerlendirmeler yapılabilir. Bunun yanı sıra ülkemizde mezunların bakış açısından hizmet kalitesinin değerlendirildiği çalışmalara rastlanmamıştır. Bu kapsamda bu çalışma mezun bakış açısıyla hizmet kalitesinin değerlendirildiği çalışmalar yol gösterici nitelikte olabilir.

KAYNAKLAR

Angell, R.J., Heffernan, T.W., & Megicks, P. (2008). Service quality in postgraduate education. *Quality Assurance in Education*, 16(3), 236–254

Cronin, Jr. J. & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: A reexamination and extension. *Journal of Marketing*, 56, 55-68.

Dello-Iacovo, B. (2009). Curriculum reform and 'quality education' in China: An overview. *International Journal of Educational Development*, 29(3), 241-249.

Donald, J. G., & Denison, D. B. (1996). Evaluating undergraduate education: The use of broad indicators. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, 21(1), 23-39.

Erdoğan, A., & Yetim, A. (2020). Spor Eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenci memnuniyeti. *Türk Spor Bilimleri Dergisi*, 3(2), 96-103.

Firdaus, A. (2006), Measuring service quality in higher education: three instruments compared. *International Journal of Research & Method in Education*, 29(1), 71-89.

Lara-Bercial, S., Abraham, A., Colmaire, P., Dieffenbach, K., Mokglate, O., Rynne, S., ... Nordmann, L. (2016). The International Sport Coaching Bachelor Degree Standards of the International Council for Coaching Excellence. *International Sport Coaching Journal*, 3(3), 344–348. doi:10.1123/iscj.2016-0085

Liu, X. (2013). An evaluation index system of undergraduate education quality based on an analytic hierarchy process model. *World Transactions on Engineering and Technology Education*, 11(4).

Majhul, M. F., Flayeh, B. H., Laiikh, K. A., & Issa, G. S. (2020). Quality outputs of physical education and sports sciences faculties from the point of view of some labour market institutions. *Winter Conferences of Sports Science. Costa Blanca Sports Science Events*, 24 April 2020. Alicante, Spain

Marjaei, S., Yazdi, F. A., & Chandrashekara, M. (2019). MAXQDA and its Application to LIS Research. *Library Philosophy and Practice*, 1-9. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/maxqda-application-lis-research/docview/2236131089/se-2>.

Mishra, B., & Kushwaha, G. S. (2016). A review of quality factors of higher education. *Journal of Research & Method in Education*, 6(5), 62-68.

Neumaier, A. (2003). The Faculty of Sports Science: A multidisciplinary approach to sports. *European Journal of Sport Science*, 3, 1- 3.

Noaman, A. Y., Ragab, A. H. M., Madbouly, A. I., Khedra, A. M., & Fayoumi, A. G. (2017). Higher education quality assessment model: towards achieving educational quality standard. *Studies in Higher Education*, 42(1), 23-46.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41-50.

Peráčková, J. (2011). The place of physical education subject and curricula development of the Slovak schools. *Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae LI/I* https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/Veda/acta_facultatis/2011_AFEPUC_PUBLICATION_LI-I.pdf#page=5 (15.05.2024)

Peráčková, J., & Peráček, P. (2023). Well-Being and Happiness Feelings in Sports-Active and Sports-Inactive Adolescents. *Happiness and Wellness*, 57-92.

Sürün, İ., Mirzeoğlu, A. D., & Güneş, B. (2022). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi. *Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 1-16.

Tuncel, F., Taşkiran, A., & Ada, S. (2023). Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Veren Spor Bilimleri Fakülteleri Öğrencilerinin Algıladıkları Uzaktan Eğitim Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi. *Sağlık ve Spor Bilimleri Dergisi*, 6(1), 29-38.

Xiao, J., & Wilkins, S. (2015). The effects of lecturer commitment on student perceptions of teaching quality and student satisfaction in Chinese higher education. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 37(1), 98-110.

Yıldız, S. M. (2014). Service quality evaluation in the school of physical education and sports: An empirical investigation of students' perceptions. *Total Quality Management & Business Excellence*, 25(1-2), 80-94.

Yıldız, S. M., & Kara, A. (2009). The PESPERF scale: An instrument for measuring service quality in the School of Physical Education and Sports Sciences (PESS). *Quality Assurance in Education*, 17(4), 393-415.

Yüce, A., Balcı, V., & Katırcı, H. (2019). Evaluation of sports education at higher education level in the scope of total quality management. *Spor Bilimleri Arařtırmaları Dergisi*, 4(2), 167-180.

Zhang, Y. (2015). Analysis on the path of the innovation of the cultural quality-oriented education in university. *Creative Education*, 6(03), 415.

